

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
163 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	

MAMLAKATNING EKSPORT- IMPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH

Raximov Eshmurod Normuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”

kafedrasi dotsenti, PhD

ORCID: 0009-0005-5961-7683

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning eksport-import salohiyatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash metodologiyasini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Barqaror iqtisodiy o'sish uchun eksport-import salohiyatini rivojlantirishning, birinchi navbatda, eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlar ochish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu iqtisodiy o'sishni faqat tovar eksporti bilan emas, balki xizmatlar va texnologiyalar eksporti orqali ham qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuningdek, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish, va mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalarini yanada kengaytirish orqali eksport-import salohiyatini oshirishga imkon yaratadi. O'zbekistonning tashqi bozorga integratsiyasini mustahkamlash, raqobatbardoshlikni oshirish va global iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: barqaror iqtisodiy o'sish, metodologiya, diversifikatsiya, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, tashqi iqtisodiy aloqalar, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article focuses on improving the methodology for ensuring sustainable economic growth through enhancing Uzbekistan's export-import potential. Developing export-import potential for sustainable economic growth primarily involves diversifying export products, opening new markets, and promoting the production of high-tech products. This approach aims to support economic growth not only through goods exports but also via services and technology exports. Additionally, the development of innovations and digital technologies, attracting new investments, and expanding the country's foreign economic relations create opportunities to enhance the export-import potential. Strengthening Uzbekistan's integration into foreign markets, improving competitiveness, and consolidating its position in the global economy are key objectives.

Keywords: sustainable economic growth, methodology, diversification, innovations, digital technologies, foreign economic relations, competitiveness.

Аннотация: В статье рассматривается улучшение методологии обеспечения устойчивого экономического роста путем повышения экспортно-импортного потенциала Узбекистана. Развитие экспортно-импортного потенциала для устойчивого экономического роста включает, прежде всего, диверсификацию экспортной продукции, открытие новых рынков и развитие производства высокотехнологичной продукции. Этот подход направлен на поддержку экономического роста не только через экспорт товаров, но и через экспорт услуг и технологий.

Также развитие инноваций и цифровых технологий, привлечение новых инвестиций и расширение внешнеэкономических связей создают возможности для повышения экспортно-импортного потенциала. Укрепление интеграции Узбекистана в зарубежные рынки, повышение конкурентоспособности и укрепление его позиции в глобальной экономике являются ключевыми целями.

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, методология, диверсификация, инновации, цифровые технологии, внешнеэкономические связи, конкурентоспособность.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlarga mos tarzda olib borilmoqda. Tashqi siyosat va iqtisodiy islohotlar mintaqaviy tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, xalqaro maydondagi mavqeimizni mustahkamlash hamda xorijiy davlatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport-import salohiyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Jahon bozorlarida raqobatbardosh mahsulotlarni eksport qilish, iqtisodiyotga yangi resurslarni jalb etish va ichki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muhim vazifalardandir. Xususan, eksport salohiyatini oshirish orqali qo'shimcha qiymat yaratadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, xomashyo eksportidan voz kechib, qayta ishlangan va yuqori texnologiyali mahsulotlarni xorijiy bozorga chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda eksport infratuzilmasini rivojlantirish, bojxona va logistika tizimlarini takomillashtirish, xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Shuningdek, yangi bozorlarni ochish va mavjud bozorlarni kengaytirish maqsadida marketing strategiyalari takomillashtirilmoqda. Importni maqbullashtirishda esa ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Energiya va xomashyo resurslaridan samarali foydalanish, texnologik yangilanishlarni tezlashtirish va xorijiy tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga intilish lozim. Ushbu jarayonlarning izchil amalga oshirilishi mamlakatning eksport-import salohiyatini yanada oshirishga, iqtisodiy mustaqillikni mustahkamlashga va barqaror o'sish sur'atlariga erishishga imkon yaratadi. Shu bois, ushbu yo'nalishdagi metodologiyani takomillashtirish, zamonaviy talablarga javob beradigan yangi strategiyalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish dolzarb masalalardan biridir. Bu esa nafaqat iqtisodiyot barqarorligini ta'minlaydi, balki xalqimizning farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.Usmonov[9] muallifligidagi iqtisodiy adabiyotlarda keng tarqalgan eksport-import salohiyatini oshirish konsepsiyalarini o'rganib, ularni rivojlanayotgan davlatlar, xususan O'zbekiston misolida qo'llash usullarini tahlil qiladi. Tadqiqotda tovar tuzilmasini diversifikatsiya qilish, milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini kuchaytirish va tashqi bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish omillari ko'rib chiqiladi.

T.Rustamov[10] maqolasida xalqaro savdo siyosatini liberallashtirish bo'yicha O'zbekistonning so'nggi yillardagi tajribasi baholanadi. Muallif bojxona bojlari va cheklovlarining pasaytirilishi, xorijiy investitsiyalar uchun yaratilgan qulay muhit hamda iqtisodning turli tarmoqlarini modernizatsiyalash bo'yicha taklif etilgan dasturlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini solishtirma tahlil qiladi.

D.Rodrik[11] savdo siyosati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni o'rganar ekan, eksport-import hajmlarining kengayishi faqatgina bojxona cheklovlarini olib tashlashga emas, balki institutsional islohotlar, infratuzilmani yaxshilash va ijtimoiy kapitalni rivojlantirishga ham bog'liq ekanini alohida ta'kidlaydi. Ushbu nazariy xulosalar rivojlanayotgan davlatlar uchun strategik ustuvor yo'nalish sifatida keltiriladi.

Nobel mukofoti sovrindori J.Stiglitz[12] iqtisodiy o'sishda savdo balansi va makroiqtisodiy siyosat muvofiqligini muhim omil sifatida ko'rsatadi. Muallif rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O'zbekiston kabi iqtisodiyotlarda eksport-import tarkibini kengaytirish orqali ichki bozor raqobatbardoshligini mustahkamlash hamda makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashga erishish yo'llarini nazariy va empirik misollarda asoslab beradi.

M.Yusupov[13] o'z tadqiqotida O'zbekistonning tashqi savdo siyosati so'nggi besh yilda qanday rivojlangani, xususan, qaysi tarmoqlar eksportga yo'naltirilgani, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dasturlar samaradorligi yoritilgan. Xorijiy hamkorlar bilan o'zaro savdoni kengaytirish, investitsiyalarni jalb etish hamda yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar keltiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqaror rivojlanish XXI asrda global hamkorlikning muhim asosiga aylandi. Hozirgi kunda dunyo iqlim o'zgarishidan tortib tengsizlikning kuchayishigacha bo'lgan bir qator jiddiy muammolar bilan yuzlashmoqda, bu esa barcha davlatlarning birlashgan va samarali harakatlarini talab qiladi. O'zbekiston ham bu global muammolarga qarshi kurashda o'z o'rnini topmoqda va BMT tomonidan 2015-yilda tasdiqlangan Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan harakatlarni davom ettirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibi kambag'allikka qarshi kurashish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilishga yo'naltirilgan aniq chora-tadbirlarni belgilaydi. Bu kun tartibi 17 ta maqsad va 169 ta vazifani o'z ichiga oladi, ular iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Davlatlar ushbu global maqsadlarni amalga oshirishda o'z mas'uliyatini zimmasiga olgan. O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida qo'yayotgan qadamlar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning "O'zbekiston – 2030" milliy strategiyasi ham ushbu maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, bu strategiya aholi farovonligini oshirish, tabiiy resurslarni saqlash va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu strategiyaning asosiy ustuvorliklari kambag'allikni qisqartirish, ta'lim sifatini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashdan iborat. O'zbekistonning eksport-import salohiyatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash bu strategiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu orqali mamlakat iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni saqlashga erishish mumkin.

Xalqaro savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar bugungi global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biriga aylangan. Mamlakatlarning eksport-import salohiyatini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, xalqaro savdoning rivojlanishini va tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali amalga oshirishni talab qiladi. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun mamlakatlar eksport-import salohiyatini oshirishda to'g'ri metodologiyani ishlab chiqishlari kerak. Bunda ilmiy-texnik hamkorlik, ishlab chiqarishning zamonaviylashtirilishi, qo'shma tadbirkorlik va investitsiyalarni jalb etish kabi elementlar katta ahamiyatga ega. Xalqaro bozorlar bilan raqobatbardosh bo'lish uchun mamlakatlar yirik sarmoyalarni jalb etishga, innovatsion loyihalarni amalga oshirishga va yangi texnologiyalarni joriy etishga intilishlari zarur. Shuningdek, global bozorlar bilan aloqalarni mustahkamlash, yangi eksport yo'nalishlarini ochish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish orqali mamlakatlar o'z iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rivojlanayotgan davlatlar o'zlarining eksport salohiyatini oshirishda, ilg'or texnologiyalarni import qilish va bu texnologiyalarni mahalliy ishlab chiqarishda samarali qo'llash orqali raqobatbardoshligini oshirishga harakat qilmoqda. Bunday yondashuv nafaqat eksportni, balki ichki iqtisodiy o'sishni ham tezlashtiradi. Bundan tashqari, bu jarayon eksport-import salohiyatining kengayishini va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatlar o'rtasidagi tashqi iqtisodiy aloqalar rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omillar (1-rasm).

1-rasm. Mamlakatlar o'rtasidagi tashqi iqtisodiy aloqalar rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omillar¹.

1 Chizma muallif tadqiqotlari asosida mustaqil tuzilgan

Mamlakatlarning tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish va eksport-import salohiyatini oshirish, global iqtisodiy tizimda o'z o'rnini mustahkamlash uchun samarali metodologiyalarga ega bo'lish zarur. Ushbu jarayonda milliy iqtisodiyotning global bozorda raqobatbardoshligini oshirish, ayniqsa, tovarlar va xizmatlarning eksportini ko'paytirishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun mamlakatlar o'z iqtisodiy imkoniyatlarini va resurslarini maksimal darajada samarali foydalanishga intilishlari kerak. Bu borada ishlab chiqarishning diversifikatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion rivojlanishni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni ta'minlashga qaratilgan siyosatlar muhim rol o'ynaydi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi va balansi².

Ko'rsatkichlar	2022-yil (mln. AQSH dollari)	2023-yil (mln. AQSH dollari)	O'sish sur'ati (%)	Jamiga nisbatan (%)
Tashqi savdo aylanmasi	50 500.3	62 567.4	123.9	x
Eksport	19 732.6	24 426.2	123.8	100
Tovarlar	11 020.3	10 989.9	99.7	45
Xizmatlar	4 456.7	5 179.7	116.2	21.2
Nomonetar oltin	4 255.6	8 256.6	194	33.8
Import	30 767.8	38 141.2	124	100
Tovarlar	28 220.3	35 574.8	126.1	93.3
Xizmatlar	2 547.5	2 566.4	100.7	6.7
Saldo	-11 035.2	-13 715	x	x

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida eksportni rag'batlantirish, importni optimallashtirish va umumiy tashqi savdo muvozanatini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan kompleks choralar natijasida 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida mamlakatning tashqi savdo aylanmasi (TSA) 62,6 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12,1 milliard AQSh dollarga yoki 23,9 foizga oshishiga erishildi. Ushbu natija O'zbekiston tarixida eng yuqori ko'rsatkich sifatida qayd etildi. Tashqi savdo aylanmasining eksport hajmi 24 426,2 million AQSh dollariga yetib, 23,8 foizga oshdi. Import hajmi esa 38 141,2 million AQSh dollarini tashkil etdi va 24,0 foizga ko'paydi. Shuningdek, hisobot davrida tashqi savdo balansi manfiy bo'lib, 13 715,0 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bu esa importning eksportdan yuqori bo'lishi tufayli tashqi savdo balansining salbiy natijasini ko'rsatadi. Xalqaro iqtisodiy aloqalar rivojlanishi eksportning barqaror o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi va bu o'z navbatida mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida eksport salohiyatini oshirish va eksportni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida, eksportyorlar soni 7 288 taga yetib, ular tomonidan 2023-yil davomida 16 169,6 million AQSh dollari (nomonetar oltindan tashqari) qiymatidagi tovarlar va xizmatlar eksport qilindi. Bu raqam 2022-yilga nisbatan 4,5 foizga o'sishni anglatadi. Eksport tarkibida oltin ulushi 33,4 foizni tashkil etadi, bu esa iqtisodiyotning oltin resurslariga qaramligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xizmatlar eksporti o'tgan yilga nisbatan 16,2 foizga oshgan bo'lib, bu xizmatlar sektorining o'sayotganligini va iqtisodiy diversifikatsiyalash jarayonlarining muvaffaqiyatini anglatadi. Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash metodologiyasini takomillashtirishda eksport tarkibining diversifikatsiyasi, yangi bozorlarni zabt etish va eksportni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatini yanada kuchaytirish zarur. Bu esa, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga imkon yaratadi.

Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash jarayonida chet el investitsiyalarini jalb qilish va ularni samarali boshqarish orqali mamlakat iqtisodiyotining o'sishini ta'minlash mumkin. Investitsiyalarni jalb qilish uchun investitsion jozibadorlikni oshirish, huquqiy va moliyaviy sharoitlarni yaxshilash zarur. Shuningdek, yangi texnologiyalarni import qilish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish orqali eksport imkoniyatlarini oshirish mumkin. Innovatsiyalarni va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali savdo va logistika jarayonlarini samarali boshqarish ham eksport-import faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatda raqamli infratuzilma va logistikani takomillashtirish, savdo operatsiyalarini soddalashtirish va ularning shaffofligini oshirish orqali xalqaro savdoni rivojlantirish mumkin. (2-rasm).

2 Jadval muallif tadqiqotlari asosida mustaqil tuzilgan

2-rasm. Investitsiyalarning iqtisodiyotdagi ulushi³.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida asosiy kapitalga investitsiyalar jami 352,1 trln. so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2022-yilning mos davriga nisbatan 122,1% ni tashkil etdi. Bu, mamlakatning iqtisodiy o'sishida investitsiyalarning muhim o'rinni egallashini ko'rsatadi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida, 66,4% yoki 233,8 trln. so'm xorijiy va ichki investitsiyalar hisobidan moliyalashtirilgan. Bu raqamlar mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirishda xorijiy kapital va yangi texnologiyalarni jalb qilishning muhimligini bildiradi. Shu bilan birga, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan asosiy kapitalga 33,6% yoki 118,3 trln. so'm investitsiyalar amalga oshirildi. Bu, ichki resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlarning o'sishini ko'rsatadi. Mamlakatning iqtisodiy o'sishini barqarorlashtirish uchun, ichki mablag'lardan foydalanishni kengaytirish va yangi investitsiyalarni jalb qilish zarur. Bundan tashqari, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga 44,8 trln. so'm investitsiyalar jalb etildi, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan esa 307,3 trln. so'm investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu, investitsiya manbalarining diversifikatsiyasini va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltirilgan kapitalni ta'minlashda samarali boshqaruvni ko'rsatadi. Investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, markazlashgan va markazlashmagan moliyalashtirish manbalarining samarali integratsiyasi, mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanish uchun muhim omil bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning eksport-import salohiyatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyotining uzluksiz rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarni ochish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni faqat tovar eksporti bilan emas, balki xizmatlar va innovatsiyalar eksporti bilan ham qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish mamlakatning global iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi. O'zbekistonning tashqi bozorga integratsiyasi, raqobatbardoshlikni oshirish va eksport-import salohiyatini yaxshilashga qaratilgan strategiyalar, mamlakatni yanada barqaror va rivojlangan iqtisodiyotga aylantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, metodologiyaning takomillashtirilishi iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash va global bozorlar bilan samarali aloqalar o'rnatish uchun muhim qadamdir.

3 Chizma muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.01.2021-yildagi "2021-yilda O'zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4949-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5219216>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.09.2021-yildagi "Eksportchi korxonalarni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6306-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5617897>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.04.2022-yildagi "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida"gi PF-101-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5947775>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.08.2020-yildagi "Respublikada eksport va investitsiya salohiyatini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-6042-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4954642>
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022-yildagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 83-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5870397>
9. Usmonov, A. (2021). "Mamlakatlarning eksport-import salohiyatini oshirish strategiyalari: nazariya va amaliyot." Iqtisodiy tahlil jurnali, 3(5), 47-56.
10. Rustamov, T. (2020). "Xalqaro savdo siyosatini liberallashtirish: O'zbekiston tajribasi." Iqtisodiy islohotlar jurnali, 6(2), 25-36.
11. Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
12. Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.
13. Yusupov, M. (2022). "Eksport-yorientatsiyali iqtisodiyot: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari." Iqtisod va Investitsiya jurnali, 4(7), 62-75.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

